

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CHRISTELLE LU STEPHANY L. OGALESCO

MAPEH Teacher III

Basilio B. Chan Memorial Agricultural and Industrial School

christellelustephany.lames@deped.gov.ph

“INDAK NG PANGARAP”

Sa bawat pitik ng katawan,
Sa bawat kumpas ng mga kamay, Ang puso ko'y sumasayaw,
Lumulutang sa hangin.

Sa entablado ng buhay,
Ako'y pumipikit,
Tinitingala ang bituin,
Pangarap ay sumisilip.

Sa bawat galaw,
May pangakong tinutupad,
Ang entablado ng buhay ay puno ng hamon,
Ngunit sa indak ng puso, ako'y 'di susuko.

At sa huling kumpas ng tugtog,
Sa huling padyak ng mga paa,
Mapapangiti ang pusong pagod,
Sapagkat indak ng pangarap ko'y malaya.